

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-46-52

Воздействие пандемии COVID-19 на экономическое развитие Камбоджи

Е.С. Бурова

Аннотация. Камбоджа, демонстрировавшая высокие показатели роста на протяжении долгих лет, как и другие страны мира, не смогла устоять перед кризисом, вызванным пандемией коронавируса, даже несмотря на довольно эффективные меры по его сдерживанию. В статье анализируются основные факторы, спровоцировавшие экономический спад, а также правительственные меры, направленные на поддержку экономики, даются оценки и перспективы её восстановления.

Ключевые слова: Камбоджа, COVID-19, экономический рост, восстановление экономики.

Авторы: Бурова Елена Сергеевна, научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-1047-2573; E-mail: epylcina@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Бурова Е.С. Воздействие пандемии COVID-19 на экономическое развитие Камбоджи // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 4. С. 46–52. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-46-52

Impact of the COVID-19 on Cambodia's economic development

E.S. Burova

Abstract. Cambodia's economy has sustained high average annual growth rates, making it one of the fastest-growing economies in the world. However, like other countries in the world, it has not been able to withstand the crisis caused by the coronavirus pandemic. Even with relatively good results in containing the spread of COVID-19, the pandemic has had a serious impact, shaking all the achievements attained.

This article analyses the main factors that led to the economic downturn, as well as government measures to sustain the economy, and provides estimates and prospects for recovery.

Keywords: Cambodia, COVID-19, economic growth, economic recovery.

Author: Burova Elena S., Research Fellow, Center for Vietnam and ASEAN Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-1047-2573; E-mail: epylcina@yandex.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Burova E.S. (2021). Vozdeystvie pandemii COVID-19 na ekonomicheskoe razvitie Kambodzhi [Impact of the COVID-19 on Cambodia's economic development]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 46–52. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-4-46-52

На протяжении почти трёх десятилетий Камбоджа демонстрировала высокие показатели экономического роста. Её экономика вошла в ряд самых динамично развивающихся на планете. Так, в 1993–2019 гг. средние темпы прироста ВВП составили 8,7 %, что выше среднемирового значения¹.

К сожалению, пандемия COVID-19 отрицательно сказалась на народном хозяйстве Камбоджи, впрочем, как и многих других государств. Несмотря на то, что страна неплохо справилась со вспышками COVID-19, пандемия всё же прервала её динамичное развитие и нанесла урон достигнутым успехам. Этому способствовало распространение коронавирусной инфекции сначала в странах – торговых партнёрах Камбоджи, а затем и на её территории.

Экономический спад первоначально был вызван внешними шоками, такими как почти полное прекращение международных контактов, ограничение мобильности, сокращение мирового спроса, а также потока товаров и услуг. Принимая во внимание высокую степень открытости камбоджийской экономики, что выражается в отношении внешнеторгового оборота к ВВП, которое в 2019 г. составило 129 %², и её экспортную ориентацию, внешние факторы существенно дестабилизировали внутренние, спровоцировав закрытие производств, сокращение занятости, доходов и экономической активности населения, отбросив его значительную часть за черту бедности.

Прежде всего пандемия серьёзно ударила по развитию туризма. Одна из самых динамичных отраслей, темпы роста которой в предковидные времена достигали 16 % [Бурова 2019: 16], практически остановилась. В 2019 г. в туризме и связанных с ним направлениях хозяйственной деятельности было занято около 2 млн человек, генерировалось около четверти ВВП. Приостановка работы туристической отрасли, одного из главных источников дохода Камбоджи, повлекла за собой сокращение притока иностранного капитала, экспорта услуг, иностранной валюты, снижение уровня занятости, конечного потребления и спровоцировала резкое замедление экономического роста. В 2020 г. доходы от туризма упали почти на 80 %³, сфера услуг в целом сократилась примерно на 7 %⁴.

В то же время промышленность и аграрный сектор, темпы роста в которых не превышали 1,3 % и 0,6 %⁵, в какой-то мере компенсировали рецессию сферы услуг. В начале 2020 г. промышленное производство столкнулось с отсутствием поставок необходимых комплектующих из Китая, а затем и с глобальным нарушением производственно-сбытовых цепочек, логистических операций и снижением мирового спроса. Максимальное проседание промышленности пришлось на второй квартал 2020 г., что было вызвано серьёзными спадами на рынках основных потребителей камбоджийской продукции – США и ЕС. К тому же в августе 2020 г. ЕС частично отменил преференциальный режим поставок камбоджийской продукции в рамках программы «Всё, кроме оружия», что негативно отразилось на её цене. К июню 2020 г. 450 из 1100 заводов швейной, текстильной и обувной индустрии

¹ Рассчитано по The World Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KH> (accessed: 20.12.2021).

² The World Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/country/cambodia> (accessed: 20.12.2021).

³ Hin Pinsei. Revenue from international tourism dips 80 percent in 2020. URL: <https://www.phnompenhpost.com/business/revenue-international-tourism-dips-80-cent-2020> (accessed: 20.12.2021).

⁴ The world Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?locations=KH> (accessed: 20.12.2021).

⁵ Там же.

приостановили свою деятельность. В третьем квартале сектор начал восстанавливаться, но по состоянию на конец декабря 2020 г. более 110 заводов оставались закрытыми.

Таким образом, в условиях одновременного сжатия спроса и предложения наблюдалось максимальное за последнее десятилетие замедление темпов роста ВВП. В целом камбоджийская экономика прошла нижнюю точку падения лучше, чем ожидалось. В 2020 г. в стране наблюдался отрицательный рост -3,1 %, который тем не менее оказался менее катастрофичен, чем предсказывали прогнозы и модельные оценки⁶.

Правительством был принят стандартный антикризисный пакет мер, включающий в себя денежно-кредитное стимулирование, а также бюджетно-налоговые механизмы, такие как снижение ключевой ставки, реструктуризация долговых обязательств, сокращение обязательных резервных требований, налоговые льготы некоторым отраслям экономики, субсидирование заработных плат, расширение социальных выплат, рост расходов на здравоохранение. Вопреки пессимистическим прогнозам правительству Камбоджи удалось поддержать макроэкономическую стабильность государства.

Кризис, спровоцированный COVID-19, имел принципиально иной характер, чем все мировые рецессии второй половины XX – начала XXI вв. Он, в частности, потребовал увеличения бюджетных расходов, что стало основной тенденцией, характерной не только для Камбоджи, но и для всего мира [Кумо, Коргун: 86]. Масштабные программы, направленные на борьбу с распространением инфекции и смягчение экономических последствий от кризиса пандемии потребовали роста бюджетных расходов. В то же время сокращение налоговых поступлений привело к росту дефицита бюджета, который в 2019 г. составлял 2,6 %, в 2020 г. возрос до 4,5 %, а в 2021 г., по некоторым прогнозам, достигнет 6,1 %⁷. Для финансового обеспечения текущих расходов и антикризисных мероприятий были задействованы средства резервов, внешние заимствования, проведена ревизия государственных приоритетов. В 2021 г. власти объявили о необходимости пересмотреть бюджет и сократить расходы на 50 % за счёт менее приоритетных проектов. При этом программы поддержки граждан были пролонгированы.

Растущий дефицит бюджета финансируется в основном за счёт внешних заимствований, что приводит к росту государственного долга, который в 2021 г. составил 9,1 млрд долл. или 36 % ВВП⁸. Некоторые специалисты относятся к этой тенденции довольно настороженно, однако власти Камбоджи удерживают долг на безопасном уровне и прибегают к заимствованиям на льготных условиях.

При детальном рассмотрении компонентов ВВП можно заметить, что, несмотря на сильную зависимость от внешних рынков, его основное сокращение было вызвано в первую очередь внутренними шоками. Стимулы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики помогли уменьшить, но не предотвратить спад. Так, несмотря на госсубсидирование зарплат с целью сохранить занятость для населения и удержать самый низкий уровень безработицы среди стран АСЕАН в 2020 г. (0,31 %), экономическая активность и доходы граждан

⁶ The World Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=KH> (accessed: 21.12.2021).

⁷ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ តារាងសង្ខេបស្តង់ដារ : [Национальный банк Камбоджи. Платёжный баланс]. URL: https://www.nbc.org.kh/economic_research/balance_of_payment_data.php (дата обращения: 20.12.2021).

⁸ Cambodia is Now Living with COVID-19: World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/08/cambodia-country-economic-update-december-2021-cambodia-is-now-living-with-covid-19> (accessed: 20.12.2021).

существенно сократились. Об этом свидетельствуют данные телефонных опросов, проведённых Всемирным Банком, благодаря которым удалось установить, что у 60 % респондентов доходы сократились на 40 %. К тому же правительственные меры поддержки не коснулись населения, задействованного в неформальном секторе.

С началом пандемии серьёзно изменились потоки передвижения рабочей силы. Многие мигранты потеряли работу и вернулись домой, другие оказались в уязвимом положении в странах, где они работали. Тем самым COVID-19 оказал негативное воздействие на ещё один фактор стабильности страны и источник её доходов – денежные переводы от мигрантов, которые лишь по официальным оценкам составляли 5,6 % ВВП⁹.

Пандемия усугубила положение лиц, проживающих за чертой бедности или на её границе. До распространения коронавирусной инфекции Камбодже удалось добиться впечатляющих результатов в борьбе с нищетой. В 1994–2019 гг. её уровень существенно сократился – с 47,7 % до 12,1 %. Камбоджа вышла на пятое место по достижению Целей развития тысячелетия и стала одним из мировых лидеров по успехам в борьбе с бедностью.

Однако ограничения, меры социального дистанцирования, закрытие производств, приостановка туристической деятельности и сокращение внутреннего потребления привели к тому, что уровень нищеты в стране возрос и сохраняется на более высоком, чем до пандемии, уровне. Результаты телефонного опроса домашних хозяйств свидетельствуют о том, что занятость ещё не вернулась к доковидным цифрам. Уровень бедности значительно разнится по стране: самый низкий в Пномпене – 4,2 %, в других городских районах – 12,6 %, самый высокий в сельской местности – 22,8 %.

В этой ситуации угрожающе выглядит и растущая инфляция, которая до эпидемии на протяжении долгих лет оставалась на стабильно низком уровне – 1,5–2 %¹⁰. Рост цен в стране в 2020 г. был вызван их общемировым подъёмом на продовольствие, а в 2021 г. – на нефть. В III и IV кварталах 2020 г. наблюдался рост индекса потребительских цен, при этом ограничения со стороны спроса оказали сдерживающее влияние на инфляцию, средневзвешенные показатели которой составили 3,1 %¹¹.

В качестве контрмеры национальный банк Камбоджи снизил ключевую ставку. Этот шаг дал экономике более дешёвые деньги в результате снижения процентных ставок по кредитам. В результате внутреннее кредитование банками частного сектора увеличилось с 30,8 млрд, или 114 % ВВП, до 35,8 млрд долл., или 139 % ВВП, в 2019–2020 гг.¹² Их реструктуризация помогла снизить долговую нагрузку. Всё это способствовало менее драматичному сжатию потребления, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к росту плохих долгов, о которых уже появились сообщения в прессе, и, как следствие, финансовому кризису.

В краткосрочной перспективе государственные расходы могут поддержать инвестиционную активность, однако принимая во внимание то, что частично они обеспечиваются государственными заимствованиями, в долгосрочной перспективе способны оказать негативное воздействие на платёжный баланс страны, усилив давление на

⁹ The World Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KH> (accessed: 20.12.2021).

¹⁰ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ : [Национальный банк Камбоджи. Платёжный баланс]. URL: https://www.nbc.org.kh/economic_research/balance_of_payment_data.php (дата обращения: 20.12.2021).

¹¹ Там же.

¹² The World Bank Data. URL: <https://data.worldbank.org/country/cambodia> (accessed: 20.12.2021).

государственный бюджет. В то же время их резкое сокращение приведёт к замедлению темпов восстановления экономики. Именно поэтому от степени сворачивания антикризисных мер в той или иной мере будет зависеть восстановительный процесс.

В 2020 г. Камбодже удалось избежать предрекаемого кризиса платёжного баланса, который, напротив, был сведён с меньшим дефицитом, чем в 2019 г., чему во многом способствовало, как это ни парадоксально, сокращение отрицательных значений чистого экспорта на 23 %. В предыдущие годы основной положительный вклад в чистый экспорт вносил профицит торговли услугами (3 млрд долл.), сформированный главным образом доходами от туризма¹³. Учитывая почти полную остановку международного туризма, следовало ожидать сильнейшего сокращения и без того отрицательных значений чистого экспорта.

Однако в 2020 г. произошла балансировка торгового баланса и сокращение его дефицита, который составил в 2020 г. -1,5 млрд долл., что существенно ниже показателей 2019 г. в -4,8 млрд долл.¹⁴ Этому в первую очередь способствовал опережающий рост экспорта над импортом. Положительный вклад и высокую динамику продемонстрировали прежде не доминирующие в структуре экспорта позиции – сельскохозяйственная и пищевкусовая продукция, а также средства передвижения, экспорт которых вырос на 17 %, 53 % и 34 % соответственно¹⁵. В то же время товары швейной, обувной и текстильной промышленности, т.е. основа камбоджийского экспорта, показали отрицательные значения роста поставок на внешние рынки. Тем не менее падение могло бы быть глубже, если бы закупки этой категории экспорта серьёзно не увеличили США. Причём по некоторым товарным группам швейной, обувной и текстильной номенклатуры объёмы в стоимостном выражении увеличились вдвое.

Решающую роль в росте экспорта сыграло расширение его географии. Необходимость диверсификации связей была обусловлена частичным прекращением преференций на рынке ЕС, который является одним из основных потребителей продукции Камбоджи¹⁶.

Учитывая отложенный спрос населения и нормализацию эпидемиологической ситуации в странах – торговых партнёрах Камбоджи, следует ожидать дальнейшего роста экспорта из неё. Правительство принимает меры по стимулированию торговли путём подписания новых СЗТ, в частности с Великобританией и Южной Кореей.

Камбоджа постепенно адаптируется к жизни в условиях «новой нормальности»¹⁷. Уровень инфицирования и смертности существенно снизился в результате широкого охвата граждан вакцинацией. На 15.12.2021 г. две дозы вакцины против коронавирусной инфекции получили 81,3 % населения¹⁸.

Традиционные двигатели экономического роста, такие как текстильная, швейная, обувная промышленность, а также сельское хозяйство, постепенно восстанавливаются. Набирает обороты и производство электротехники, электроники и автомобильных запчастей. Сектор услуг, особенно индустрия путешествий, туризма, гостеприимства, оптовой

¹³ ASEANstats. URL: <https://data.aseanstats.org> (accessed: 20.12.2021).

¹⁴ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ។ : [Национальный банк Камбоджи. Платёжный баланс]. URL: https://www.nbc.org.kh/economic_research/balance_of_payment_data.php (дата обращения: 20.12.2021).

¹⁵ Там же.

¹⁶ Cambodia loses duty-free access to the EU market over human rights concerns. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1469 (accessed: 20.12.2021).

¹⁷ Hin Pinsey. 'New normal' recovery map afoot. URL: <https://www.phnompenhpost.com/business/new-normal-recovery-map-afoot> (accessed: 20.12.2021).

¹⁸ Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=KHM> (accessed: 20.12.2021).

и розничной торговли восстанавливается крайне медленно, в основном за счёт внутреннего спроса.

В докризисные времена основной приток иностранных путешественников (41 %) шёл из Китая, где ситуация с COVID-19 продолжает строго контролироваться, но власти вводят послабления для граждан, заинтересованных в посещении Камбоджи, с которой у КНР налажено прямое авиасообщение. Что касается других постоянных гостей, в частности из Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Южной Кореи, США, Японии, Малайзии, Франции и Великобритании, то вероятность возобновления туристического потока из этих стран также велика, принимая во внимание достаточно высокие уровни вакцинации граждан. Расширение географии приезжих пока маловероятно, если учесть подорожавшие авиаперевозки, остановку деятельности большинства лоукостеров, запрет свободно передвигаться в регионе, а также прекращение чартерных перевозок в соседние страны, откуда многие путешественники совершали поездки в Камбоджу, и закрытые между ними границы.

Безусловно, открытие страны чревато определёнными рисками. Так, в феврале 2021 г. завезённый случай COVID-19 спровоцировал стремительный рост заболеваемости в Камбодже. Это привело к заморозке предприятий в Пномпене и его окрестностях, что в свою очередь вызвало сокращение производства экспортной продукции и сферы услуг. Были закрыты рестораны, кафе, бары, уличный фаст-фуд. Даже в открытых зонах жители боялись посещать заведения общепита, что также негативно сказалось на сфере услуг. Ситуацию, однако, удалось взять под контроль. Производства вновь были открыты, но объекты общественного питания по-прежнему находятся в уязвимом положении, что связано как с сокращением доходов, так и с осторожностью граждан, которые объективно оценивают возможности системы здравоохранения.

Вызывает сомнение и длительность эффекта вакцинации в Камбодже. Выявлено, что эффективность китайского препарата, который вводится камбоджийцам, не превышает 50 %, поэтому вероятность новых всплесков заболеваемости очень высока¹⁹.

В целом правительство хорошо отреагировало на кризис пандемии, сократив падение экономики. Однако дальнейшее развитие Камбоджи будет зависеть от плавного свёртывания антикризисных мер, борьбы с бедностью, увеличения экономической активности населения и инвестиционной привлекательности, а также расширения экспортных поставок, которые в нынешних реалиях видятся самым перспективным и безопасным источником дохода страны. В связи с этим активизация отношений с США – главным внешним рынком Камбоджи, является стабилизирующим фактором дальнейшего восстановления и развития экспортных отраслей экономики. Расширение инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность вкупе с увеличением сельскохозяйственного производства позволит обеспечить антикризисный буфер и увеличить поставки продовольствия за рубеж.

¹⁹ Carol Pearson. China Promotes Vaccines Around the World but Critics Point to Lower Efficacy. URL: <https://www.voanews.com/a/china-promotes-vaccines-around-the-world-but-critics-point-to-lower-efficacy/6357649.html> (accessed: 20.12.2021).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бурова Е.С. Тенденции развития туристической отрасли Камбоджи // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. №1. С. 15–23

Кумо К., Коргун И.А. Стратегии экономического восстановления после пандемии COVID-19: опыт Республики Корея и Японии // Россия и современный мир. 2021. № 3. С. 88–113.

REFERENCES

Burova E.S. (2019). Trends in the development of Cambodia's tourism industry. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 1: 15–23. (In Russian).

Kumo K., Korgun I.A. (2021). Strategies for economic recovery after the COVID-19 pandemic: the experience of the Republic of Korea and Japan. *Rossiya i Sovremennyy mir* [Russia and the contemporary world], 3: 88–113. (In Russian).

Поступила в редакцию 21.12.2021

Received 21 December 2021